

AS PONTES EN PEZAS

Datos básicos

Localización:

As Pontes de García Rodríguez
(A Coruña, Galicia)

Artistas/colectivos:

Deloga (Consultora en desarrollo local /Sociología como comisaria). Artistas reconocidos y artistas y colectivos locales.

Cronología:

2017/2020

Trabajo de campo:

25-29 de octubre de 2022

Localización y emplazamiento de As Pontes en Pezas. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de As Pontes en Pezas. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://explora.aspontes.org/es/murales-de-as-pontes>

<https://vimeo.com/aspontesenpezas>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Andreu Lara, C. & Castro Maqueda, R. de (2026). As Pontes En Pezas: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19455297>

Antecedentes

As Pontes en PEZAS es un proyecto socio-artístico de transformación ambiental y de participación ciudadana, promovido por el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez y comisariado por la consultora Deloga.

El fin último es promover una mejora ambiental que facilite la convivencia y la identidad de la localidad. Se organizan jornadas en la que participan artistas invitados y una convocatoria abierta para artista, vecinos y colectivos locales. Los artistas invitados/seleccionados trasladan a distintas paredes intervenciones murales inspiradas en las historias, leyendas, oficios, personajes, hábitats, valores y elementos que caracterizan el pueblo. Durante las jornadas se organizan talleres y otras prácticas participativas.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Proyecto municipal socio-artístico que ha dado lugar a la creación de un museo a cielo abierto de pinturas murales. Se desarrolla mediante una convocatoria anual que reúne a artistas reconocidos, asociaciones, instituciones y personas de la localidad interesadas en participar. Los artistas son invitados a realizar intervenciones, la mayor parte de ellas murales, con diseños que respondan a algunos de los relatos o temas propuestos por el Ayuntamiento, en referencia a historias, leyendas, oficios, personajes, hábitats, valores y elementos que caracterizan la localidad. Durante la convocatoria se organizan talleres y se da cabida a las propuestas de la comunidad de vecinos.</p> <p>Se contabilizan 33 obras físicas (32 murales y una escultura) que pueden ser seguidos en un mapa interactivo en explora.aspontes.org/es/murales-de-as-pontes.</p> <p>En el marco de las actividades se invita a los vecinos a participar en algunos talleres que se organizan (alfombrismo, igualdad, ganchillo) y en las rutas guiadas.</p>
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Los artistas invitados deben producir una intervención en uno de los muros de la población con un diseño inspirado en el tema propuesto por los organizadores, con el objetivo de divulgar el patrimonio material e inmaterial de la localidad.</p> <p>Se les pide que tenga en cuenta a la comunidad y sea respetuoso con el contexto.</p>
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input type="checkbox"/>	
Colaborar	<input type="checkbox"/>	
Interpretar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mediar	<input type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>
Limitaciones estructurales	<input type="checkbox"/>
Imp practicable	<input type="checkbox"/>

Las intervenciones se distribuyen en distintas ubicaciones dentro de la trama del pueblo. Originariamente alrededor del Parque del Concello y del Parque "Villa de Lesneven" y, desde allí, siguiendo ejes-frentes de expansión.

Mayoritariamente aparecen en muros y medianeras (aunque también en algunas fachadas o elementos urbanos como marquesinas o un depósito de agua), en calles centrales y no centrales, abiertas al tráfico y que, en general, no presentan limitaciones estructurales de uso.

Dinámica de uso

Cotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>
Motivado	<input type="checkbox"/>
Esporádico	<input checked="" type="checkbox"/>
Tránsito	<input type="checkbox"/>
Descartado	<input type="checkbox"/>

El objetivo inicial de intervenir en muros de solares, así como el aprovechamiento de las numerosas medianeras de los municipios gallegos, condiciona que en su mayoría las obras se sitúen a pie de calles de uso cotidiano.

No obstante, también se pueden encontrar ejemplos en espacios de tránsito, como el caso de algunos entornos de origen fabril. Incluso hay alguna pieza fuera del núcleo, en el Embalse de A Ribeira, en un entorno de uso más esporádico.

Identidad

Reconocido	<input checked="" type="checkbox"/>
Reciente apropiación	<input type="checkbox"/>
En promoción	<input checked="" type="checkbox"/>
Reclamado	<input type="checkbox"/>
Indefinido	<input type="checkbox"/>

Las intervenciones se desarrollan en su mayoría en entornos y lugares de uso cotidiano y reconocimiento comunitario; especialmente en los casos situados en torno a los Parque del Concello y de "Villa de Lesneven", Ayuntamiento, mercado y otros equipamientos públicos. Asimismo, en ámbitos muy significados como zonas del tejido histórico próximas al río Eume.

Pero también es preciso señalar intervenciones en zonas a poner en valor, como la barriada obrera de Poboado do Barreiro o antiguas instalaciones fabriles, por ejemplo.

Comunidad

Estructura demográfica

- Estable sin tendencia
- Tendencia rejuvenecimiento
- Tendencia envejecimiento
- Permanente más flotante

As Pontes es el municipio más extenso de A Coruña y es conocido por ser la sede de una de las explotaciones energéticas mayores de España, lo que convierte a esta población en un importante núcleo industrial en Galicia.

Su extensión es de 249,37 km² y alcanza una población de 9777 habitantes según datos padronales de 2023, lo que se traduce en una densidad de 39,56 hab./km². La población se encuentra en proceso de disminución desde su pico en 1991 con 13.350 habitantes.

Actualmente el vecindario se caracteriza por una tendencia al envejecimiento, superando la media provincial. No obstante, en el marco comarcal, destaca ligeramente en positivo, mostrando todavía algunas señas de centralidad. El perfil es bastante homogéneo en todo el núcleo.

Perfil sociocultural

- Local
- Nacional consolidado
- Multicultural consolidado
- No consolidado

Se trata de un municipio consolidado, donde mayoritariamente la población procede del mismo núcleo; aunque, en un segundo nivel, cabe señalar un perfil de procedencia desde su entorno provincial, como consecuencia de los rasgos de centralidad que todavía mantiene el municipio. La población procedente de otros países no se significativa en términos estadísticos.

Renta

- Elitizado
- Normalizado
- Desfavorecido

Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023 (INE), la renta media por persona de As Pontes está en torno a 16000 €, superando claramente la media de su entorno y destacando asimismo en el conjunto de la región de Galicia. Este perfil está asociado a sus bases productivas y parece consolidado habida cuenta de una no amplia diferencia de rentas internas.

Red social

- Elemental
- Compleja

Se trata de un municipio de larga tradición asociativa y, sobre todo, sindical, relacionada con minería del carbón y la producción energética. Cuenta con una buena estructura asociativa social y cultural.

En cuanto al caso de As Pontes en Pezas colaboran algunas asociaciones como Asociación de Alfombristas de Bueu o Aspanaes. Asimismo, el hecho de que algunas intervenciones tengan naturaleza colectiva en colaboración con asociaciones locales muestra una cierta vitalidad de la red social organizada.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input checked="" type="checkbox"/>	- Deloga, una agencia de desarrollo local especializada en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación social, comunicación y dinamización comunitaria, impulsa y realiza la tarea de mediación.
Colectivo creativo	<input type="checkbox"/>	- El Ayuntamiento interviene como entidad que impulsa la propuesta y facilita los fondos para su desarrollo.
Base social	<input checked="" type="checkbox"/>	- La convocatoria se abre a colectivos y personas de la localidad que proponen y desarrollan acciones y murales.
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	- Los artistas invitados presentan sus bocetos antes de realizarlos con el fin de comprobar que responde al contexto físico y social, así como al tema que se le ha propuesto.
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	- Entre los participantes se incluyen artistas reconocidos como Luis Dávila, Miguel Peralta Nove Noel, Lula Goce, Joseba Muruzábal (Yoseba M)... y propuestas de artistas y colectivos locales (Judith Cao, Wedo Goás, Delio Rodríguez...)
Entidad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	La intervención mural es realizada al aire libre por los artistas invitados, por lo que la comunidad interactúa con el proceso de creación y su resultado.
Consultiva	<input type="checkbox"/>	Algunas de las propuestas cuentan con participación de la comunidad en respuesta a la acción diseñada por el artista (Como el mosaico fotográfico Homenaje a Xaquín das Herbas, realizado por Xurxo Guitián en 2017, en la avenida Habana, en el poblado de Barreiro).
Proyectada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Colaborativa	<input type="checkbox"/>	

Estrategias y procesos

Materialidad

- Tangible efímero
- Tangible continuidad
- Intangible efímero
- Intangible continuidad

El proyecto tiene vocación de continuidad como museo vivo. Así, se estima una vida de los murales de unos 10 años, tras lo que se prevé ir renovándolos.

Es el patrón dominante, si bien de forma más puntual en el marco del proyecto también se han desarrollado algunas acciones por artistas o colectivos con un carácter intangible y efímero.

Espacialización

- Concreta
- Pautada
- Dispersa

El proyecto busca que las intervenciones se realicen en lugares significativos y con temática acorde a ellos. No obstante, la materialización de las distintas intervenciones, el inventario previo de paredes susceptibles de ser usadas —realizado por Deloga— y la atención, en su caso, a demandas concretas, supone que en la práctica se distribuyan sin un claro patrón por el tejido de la localidad.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico

Se han intervenido en los tejidos centrales del núcleo, pero también en barrios y zonas periféricas de la localidad.

Expansiones consolidadas

Aunque alguna intervención se relaciona con arquitecturas tradicionales, en general destaca más la voluntad de reutilizar y resignificar elementos habituales de la escena urbana —muros y medianeras sobre todo— en un núcleo muy influido por cierto desarrollismo industrial y un crecimiento relativamente desordenado -habitual en muchos núcleos gallegos-.

Expansiones no consolidadas

Algunos barrios obreros tienen un urbanismo de cierta singularidad, pero las intervenciones no se relacionan con sus caracteres más allá de la ubicación allí.

Dinámica preponderante

Estable

As Pontes muestra signos de una dinámica sociourbanística estable. En todo caso con una cierta tendencia demográfica regresiva, pero todavía manteniendo la centralidad en su entorno.

Tensionado

En transformación

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>El proyecto nace con el objetivo de mejora ambiental de la localidad mediante la intervención artística como herramienta, pero a la vez se potencia el conocimiento de la historia, leyenda y valores locales. Aunque en sus inicios se potenció la participación e interacción social, como resultado de las acciones, As Pontes ha ido adquiriendo cierta imagen de museo al aire libre que es utilizada de manera explícita para potenciar el turismo.</p> <p>En algunos casos las obras realizadas refuerzan contextos de poca calidad dotándolos de identidad e interés cultural. Asimismo, están actuando como hitos de un recorrido turístico patrimonial y artístico.</p> <p>En otros casos los murales pueden sobrecargar un paisaje urbano de forma menos positiva. Sería interesante una reflexión sobre la pertinencia de algunas intervenciones y el número de ellas cada año, promoviendo asimismo otras acciones de carácter efímero que podrían ser documentadas.</p>
Cohesión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reclamación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>El proyecto ha mejorado el conocimiento del municipio y su trama urbana por parte de los habitantes y visitantes. Asimismo, ha reforzado la información significativa de elementos culturales, históricos y etnográficos de la localidad, así como el conocimiento de nuevas expresiones artísticas.</p> <p>Puede haber favorecido una mayor identidad con una localidad con una trama urbana dispersa y poco legible.</p> <p>La participación de algunas entidades locales en el desarrollo de obras concretas parece haber reforzado una percepción positiva e integradora.</p> <p>En algún caso las obras de arte urbano han frenado el surgimiento de grafitis vandálicos y zonas degradadas.</p> <p>Finalmente cabe señalar la proyección turística que parece ir ganando el programa, si bien dicho proceso no parece tener calado como para considerarlo en términos de tensión actual.</p>
Actitudinal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conductual	<input checked="" type="checkbox"/>	